

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 443 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulug'bek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformasiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	

ТУРИСТСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА КАК УСТОЙЧИВЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАН

Додиев Феруз

докторант НИИ развития туризма,
советник председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан
ORCID:0009-0008-2016-3495
Email: f.dodiyev@gmail.com

Гольшева Елена Вячеславовна

доктор PhD по экономическим наукам,
старший научный сотрудник,
директор НИИ развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан
ORCID:0000-0001-7679-0406
Email: golisheva_elen@mail.ru

Аннотация: В статье посвящена анализу туристской мобильности стран ССАГПЗ как перспективного источника въездного туризма в Узбекистан. На основе статистических данных, экспертного опроса и обзора поведения туристов из стран Персидского залива рассматриваются мотивационные установки, география поездок, барьеры и инфраструктурные дефициты. Установлено, что несмотря на положительную динамику въездного потока, доля Узбекистана в структуре въездного туризма ССАГПЗ остаётся незначительной. Предложен ряд практических рекомендаций по усилению позиций Узбекистана на рынке, включая развитие халяль-инфраструктуры, цифровой маркетинг и подготовку арабоязычных кадров.

Ключевые слова: выездной туризм, страны Персидского Залива, Узбекистан, туристская мобильность, устойчивость, халяль-туризм, позиционирование дестинации.

Annotatsiya: Maqolada SSGAPZ mamlakatlarning turistik harakatchanligi O'zbekistonga kiruvchi turizmning istiqbolli manbai sifatida tahlil qilinadi. Statistika, ekspert so'rovlari va turistik xulq-atvor tahliliga asoslanib, asosiy motivatsiya omillari, safar geografiyasi va mavjud infratuzilma muammolari ko'rib chiqiladi. Natijalarga ko'ra, O'zbekiston turistik oqimda ijobiy o'sishga erishgan bo'lsa-da, uning ulushi umumiy GCC chiqish turizmida hali past darajada qolmoqda. Maqolada xulosa sifatida halal infratuzilmani rivojlantirish, raqamli marketing va arab tilini biluvchi kadrlarni tayyorlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: chiqish turizmi, Fors qo'ltig'i mamlakatlari, O'zbekiston, turistik harakatchanlik, barqarorlik, halal turizm, distsinatsiyani joylashtirish.

Abstract: The article analyzes the outbound tourism mobility of GCC countries as a promising source for inbound tourism to Uzbekistan. Based on statistical data, expert surveys, and behavioral analysis, it explores motivations, travel geography, infrastructure gaps, and structural barriers. Although Uzbekistan demonstrates positive growth in inbound flows from GCC, its market share remains marginal. The paper provides policy and marketing recommendations, including the development of halal-compliant infrastructure, Arabic-language digital promotion, and specialized human resource training.

Key words: outbound tourism, Gulf countries, Uzbekistan, tourism mobility, sustainability, halal tourism, destination positioning.

ВВЕДЕНИЕ

Рынок выездного туризма стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ; англ. GCC – Gulf Cooperation Council), включающий Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман, в последние годы демонстрирует устойчивую и стремительную динамику развития, всё более активно влияя на трансформацию глобального туристского пространства. Несмотря на то, что доля региона в общемировом выездном потоке остаётся относительно умеренной (около 5,6 %), темпы его прироста превышают среднемировые показатели, а покупательная способность и туристские расходы граждан ССАГПЗ превосходят аналогичные параметры многих более крупных рынков [1]. Согласно данным UN Tourism и ETC, страны ССАГПЗ входят в число наиболее перспективных источников внешнего туристского спроса. Отмечается, что регион представляет собой быстрорастущий рынок с потенциалом значимого вклада в развитие международного туризма, стимулируя диверсификацию спроса и формирование новых сегментов. Устойчивый интерес туристов сосредоточен на насыщенных, разнообразных и роскошных форматах отдыха [2]. По прогнозам Arabian Travel Market (ATM), в ближайшие пять лет выездной туризм в регионе будет расти экспоненциально, главным образом за счёт путешественников поколения X. В частности, к 2028 году на долю этого поколения будет приходиться 11,1 млрд долл. США, или 41 % от общего объёма выездного рынка Саудовской Аравии (27 млрд. долл. США). В ОАЭ ожидается аналогичная динамика: представители поколения X обеспечат 18,2 млрд. долл. США (60 % от прогнозируемого объёма рынка в 30,5 млрд долл. США) [3].

Рост выездной туристской активности в регионе обусловлен рядом макро- и микроэкономических факторов: государственная поддержка сектора: в странах GCC приняты национальные стратегии развития туризма и международной мобильности граждан (например, Saudi Vision 2030, UAE Tourism Strategy 2031), предполагающие институциональную поддержку выездного туризма; упрощение визовых режимов: расширение географии стран с безвизовым или электронным режимом въезда для граждан ССАГПЗ значительно упростило возможности выезда; высокие доходы населения и рост среднего класса: регион характеризуется устойчиво высоким уровнем ВВП на душу населения, что стимулирует потребительскую активность в сфере досуга и путешествий; молодая и мобильная демография: доля населения моложе 35 лет составляет более 60%, причём значительная часть принадлежит к цифровому поколению, предпочитающему активные и персонализированные формы туризма; развитая авиационная сеть: благодаря ведущим региональным авиакомпаниям (Emirates, Qatar Airways, Etihad) жители ССАГПЗ имеют широкие возможности для перелётов на дальние и средние расстояния; рост цифровой грамотности: проникновение технологий онлайн-бронирования и цифровых платформ позволило значительно расширить каналы приобретения туристских услуг.

Учитывая данные предпосылки, многие государства выстраивают адаптированные маркетинговые и туристские стратегии для привлечения туристов из стран ССАГПЗ. Так, Южная Корея делает ставку на привлечение обеспеченных туристов за счёт создания премиальной инфраструктуры: элитные гостиницы, медицинские кластеры, интегрированные торгово-развлекательные зоны с международными брендами, а также меры по позиционированию страны как безопасного и технологически развитого направления. Великобритания акцентирует внимание на культурной дипломатии, брендинге и образовательных возможностях: продвижение имиджа страны осуществляется через кампанию GREAT Britain, адаптацию турпродуктов на арабском языке и визовые предпочтения. Малайзия, в свою очередь, ориентируется на развитие халяль-туризма, соответствующего требованиям исламского образа жизни, и качественных медицинских программ [4].

Однако, наряду с позитивными тенденциями, рынок выездного туризма ССАГПЗ сталкивается с рядом структурных ограничений: геополитическая нестабильность в отдельных регионах сдерживает спрос на некоторые направления; ограниченные сроки отпуска (в среднем 10-14 дней) формируют предпочтение к краткосрочным и логистически доступным маршрутам; высокая сезонность, приуроченная к школьным каникулам, религиозным праздникам и климатическим условиям; визовые барьеры и административные процедуры, остающиеся в ряде государств, несмотря на усилия по либерализации.

Узбекистан рассматривает рынок стран ССАГПЗ как перспективный источник туристского спроса. В последние годы предприняты конкретные меры по его освоению: введён безвизовый режим для граждан Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Катара; расширено авиасообщение: налажены регулярные рейсы из Ташкента, Самарканда, Бухары и Ургенча в Дубай, Джидду, Доху и Эр-Рияд; разработаны специализированные туристские продукты, учитывающие культурные и религиозные особенности туристов из ССАГПЗ; Увеличено участие в туристских выставках региона, таких как Arabian Travel Market и Riyadh Travel Fair. Тем не менее, доля Узбекистана в структуре выездного турпотока из стран ССАГПЗ остаётся незначительной. Дополнительно в Узбекистане принят национальный стандарт

халяль-туризма, регламентирующий требования к размещению и питанию с учётом норм исламского образа жизни. Активно ведётся подготовка арабоязычных гидов, включая специалистов, прошедших целевые программы обучения в сфере паломнического и религиозного туризма. Тем не менее, несмотря на предпринимаемые усилия, доля Узбекистана в структуре выездного туризма ССАГПЗ остаётся крайне незначительной, что подчёркивает необходимость системного анализа факторов, влияющих на туристскую мобильность региона, и выработки стратегических решений по его интеграции в приоритетные маршруты.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью комплексного осмысления ССАГПЗ как устойчивого и быстрорастущего источника въездного туризма. Цель статьи – провести всесторонний анализ туристской мобильности стран Персидского залива и определить ключевые направления позиционирования Узбекистана на данном рынке с учётом конкурентной среды и специфики спроса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования выездного туризма стран ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) демонстрируют устойчивый рост этого сегмента и его стратегическую значимость для принимающих стран, включая Узбекистан. Как отмечают Alrawadieh, Altintaş и Cetin (2021), ключевыми драйверами формирования туристических потоков выступают высокий уровень доходов населения, наличие устойчивых транспортно-логистических связей, религиозная совместимость принимающей страны с исламскими традициями, а также спрос на персонализированный сервис и уникальные впечатления [4]. Исследования Stephenson (2018) и Henderson (2016) указывают на особое место халяль-туризма в системе туристских предпочтений жителей стран Залива, где важную роль играют паломничество (включая умру), отдых в соответствии с нормами шариата и высокий уровень приватности [5–6].

По данным UN Tourism (2023) и Европейской туристской комиссии (2024), туристы из стран ССАГПЗ отличаются продолжительной средней длительностью поездки, значительными расходами на одного человека и высокой чувствительностью к вопросам безопасности, визовых процедур, культурной адаптации и соответствия инфраструктуры религиозным нормам [7–8]. Кроме того, в рамках региональных прогнозов Future Market Insights (2025) и отраслевых аналитических обзоров [9–10] выделяются долгосрочные перспективы сегмента, где к 2032 году объём выездного туризма стран ССАГПЗ может достичь порядка 130 млрд долларов США [11].

Рынок демонстрирует чёткую сегментацию: медицинский, образовательный, паломнический и культурно-познавательный туризм формируют ядро спроса. Одновременно растёт интерес к индивидуализированным и премиальным туристским продуктам, которые учитывают требования к халяль-питанию, гендерно разделённым зонам отдыха, конфиденциальности и комплексному сервисному сопровождению [9].

Научная литература Узбекистана пока недостаточно глубоко изучает данный сегмент. Отсутствуют комплексные исследования поведенческих моделей туристов из стран ССАГПЗ, их мотивационных факторов, барьеров при выборе направления, а также прикладные работы по адаптации национального турпродукта к их ожиданиям. Это создает исследовательский пробел и подчёркивает необходимость проведения целевых маркетинговых исследований, разработки специализированных предложений и выстраивания устойчивой инфраструктуры, соответствующей международным стандартам халяль-туризма и ожиданиям премиального сегмента.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на комплексном подходе с использованием количественных и качественных методов. В рамках макроанализа рассмотрены институциональные, демографические и экономические условия развития выездного туризма в странах ССАГПЗ (государственные стратегии, визовая либерализация, поддержка сектора). Для анализа спроса применён сравнительный метод, охватывающий географию поездок, поведенческие особенности и сезонность. Контент-анализ цифровых каналов продвижения (веб-сайты, соцсети, системы онлайн-бронирования) позволил оценить соответствие маркетинговых стратегий культурным ожиданиям туристов ССАГПЗ.

Дополнительно проведён экспертный опрос 80 представителей туристского бизнеса Узбекистана, специализирующихся на приёме туристов из стран Персидского залива. Целью опроса было выявление предпочтений, потребительских моделей и инфраструктурных дефицитов. Информационная база включает: отчёты UN Tourism, ETC, WTTC; исследования IMARC Group, Research Nester, FMI, CMI,

Consultancy-ME; статистику UN Data, Statista, World Bank, Национального комитета по статистике и Комитета по туризму Республики Узбекистан; материалы выставок Arabian Travel Market, World Travel Market, TIF Uzbekistan. Методический инструментарий обеспечил всестороннюю оценку факторов, влияющих на привлекательность Узбекистана для туристов из стран ССАГПЗ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рынок выездного туризма государств ССАГПЗ демонстрирует устойчивую позитивную динамику. По оценкам IMARC Group, его объём достиг 76,4 млрд. долл. США в 2024 году и, согласно прогнозу, вырастет до 139,5 млрд. долл. к 2032 году при среднегодовом темпе прироста (CAGR) 7,9 % в 2025-2032 годах [10-11]. Лидирующую роль занимает Саудовская Аравия, генерирующая почти половину всего регионального выездного потока (около 49%) (Табл. 1).

Таблица 1. Оценка выездных туристских расходов и объёма международных поездок граждан стран ССАГПЗ (по состоянию на 2024 г.)¹

Страна	Объём выездных расходов (оценка, млрд. долл. США)	Примерное число поездок (млн. человек)	Ориентировочная доля в ССАГПЗ, %
Саудовская Аравия	~ 34,5-36,0	>10	~ 49
ОАЭ	~ 15-17	~ 4,5	~ 22-24
Катар	~ 13,5	~ 1,9	~ 19
Кувейт	~ 6,0-6,5	~1,4-1,6	~ 8-9
Оман	~3,0	~1,0	~ 4-5
Бахрейн	~ 2,5	< 1	~ 3-4

Помимо финансовых параметров, ключевое значение сохраняют количественные показатели внешнего туристского потока. Согласно прогнозу UN Tourism (Tourism Towards 2030), в 2020 году граждане стран ССАГПЗ совершили около 46 млн международных поездок, а к 2030 году этот показатель может достичь 61 млн, что свидетельствует о стабильной положительной динамике внешней туристской мобильности населения региона (Рис. 2).

Рисунок 2. Динамика выездного туризма стран ССАГПЗ за период 2010-2030 гг., человек

¹ Источник: Составлено авторами на основе выборочной статистики международных аналитических платформ (Mastercard Economics Institute, VisitBritain, IMARC Group, Future Market Insights, EIA, ONS) и открытых данных 2024 года.

В этом контексте особенно актуальным становится анализ структуры спроса и поведенческих моделей туристов из стран ССАГПЗ. Кто составляет ядро целевой аудитории? Какие форматы туризма преобладают? Какие ценности и ожидания формируют их поведение при выборе направления, продолжительности и содержания поездки?

Рынок выездного туризма стран ССАГПЗ демонстрирует выраженную географическую сегментацию. По данным UN Tourism, около 30 % поездок совершается внутри региона Ближнего Востока, 28,3 % – в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (наиболее популярные направления, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Китай, Индия, Австралия и др.), 17,2 % – в Европу (Великобритания, Турция, Австрия, Франция, Германия, Швейцария, Италия, Грузия и др.), 15,2 % – в Америку (США), и лишь 9 % - в Африку (Кения и Южная Африка) [12]. В последние годы фиксируется рост интереса к новым дестинациям, включая Центральную Азию и Латинскую Америку [11].

Целевую аудиторию составляют преимущественно представители поколений X, Y и Z. Молодёжь (25-45 лет) формирует около 2/3 выездного потока, акцентируя внимание на цифровизации, индивидуализации и впечатлениях. Мужчины составляют 64 % выездных туристов. Семейные поездки преобладают (68 %), тогда как индивидуальные и организованные – редки (5 % и 1 % соответственно). Средний состав группы – 3-4 человека, что подтверждает высокий спрос на приватные форматы [16]. Гендерный дисбаланс также значителен: мужчины составляют 64 % выездного потока, что отражает особенности распределения туристских ролей в регионе.

По продолжительности преобладают туры на 7-10 ночей (27 %) и 11-15 ночей (23 %). Долгосрочные поездки (более 16 ночей) составляют 21 %, отражая высокий уровень дохода и интерес к комплексному отдыху. Сезонная структура выездов демонстрирует выраженный пик в летние месяцы (июль-сентябрь), на которые приходится около 50 % всех поездок. Это обусловлено совпадением отпускных циклов, благоприятными климатическими условиями и школьными каникулами. Одновременно наблюдается рост межсезонного спроса (январь-март, апрель-июнь), преимущественно по религиозным, медицинским и деловым мотивам, что отражает растущую гибкость и дифференциацию туристского поведения [12].

Расходы на поездки составляют от 5 до 20 тыс. долл. США, с акцентом на комфорт, премиум-сервис и уникальные впечатления. 44 % туристов выбирают пятизвёздочные отели, 37 % – четырёхзвёздочные. Значительная часть затрат связана с гастрономией, шопингом, персонализированными услугами и халяль-инфраструктурой. Цифровые технологии играют всё большую роль: бронирование осуществляется через мобильные приложения и AI-платформы, а онлайн-продвижение дестинаций оказывает существенное влияние на выбор направления.

Мотивационная структура выездного туризма стран ССАГПЗ отличается высокой степенью диверсификации, отражающей широкий спектр интересов и ценностных установок туристов. Наиболее востребованы следующие направления: приключенческий и экологический туризм – популярный среди поколений Y и Z, акцентируется на нестандартных и насыщенных впечатлениях. Более 80 % туристов из Саудовской Аравии и ОАЭ выбирают активные виды досуга: сафари, трекинг, этнографические маршруты, горнолыжный отдых. Согласно данным Marriott Bonvoy, 87 % туристов из ОАЭ и 82 % из Саудовской Аравии принимают во внимание экологические характеристики дестинации при её выборе [13-14]; медицинский туризм развивается при институциональной поддержке, особенно в Катаре и ОАЭ. Наибольшим спросом пользуются страны, сочетающие высокий уровень медицинских услуг, культурную и религиозную совместимость, а также визовую доступность – в числе таких направлений: Турция, Иордания, Южная Корея, Германия, Малайзия [15]; образовательный туризм претерпевает трансформацию: от традиционных долгосрочных программ (Великобритания, США, Россия, Малайзия) к краткосрочным академическим визитам, программам обмена и поездкам в исламские историко-религиозные центры, соответствующим духовно-культурным приоритетам региона; культурно-познавательный туризм стабильно удерживает лидирующие позиции. Туристы из стран ССАГПЗ демонстрируют устойчивый интерес к достопримечательностям, музейным экспозициям, архитектурным памятникам и локальным культурным практикам, при этом приоритетом остаются высокий уровень комфорта, приватность и персонализированный сервис [13]. В таблице 2 представлена обобщённая сегментация туристов из стран ССАГПЗ (Табл. 2).

Таблица 2. Поведенческие особенности и туристские предпочтения поколений в странах Персидского залива²

Поколение	Возрастной диапазон	Поведенческие характеристики	Предпочтения по видам туризма	Формат путешествий	Каналы выбора и бронирования
Бэби-бумеры	60+ лет	Устойчивость, ориентация на комфорт, высокие требования к безопасности	Оздоровительный, культурно-познавательный, религиозный	Семейные поездки, с сопровождением, туры по заранее заданному маршруту	Туроператоры, офлайн-агентства, бронирование через ассистентов
Поколение X	45–60 лет	Рациональность, стабильность, ценность уединения и сервисного качества	Религиозный, культурный, оздоровительный, комбинированные туры	Семейный и парный формат, индивидуальные туры высокого класса	Агентства, онлайн-бронирование через проверенные платформы
Поколение Y (миллениалы)	30–44 года	Цифровая грамотность, стремление к впечатлениям, гибкость в выборе маршрута	Приключенческий, медицинский, гастрономический, этнический	Индивидуальные или малые группы, короткие, насыщенные поездки	ОТА, мобильные приложения, рекомендации в соцсетях
Поколение Z	18–29 лет	Высокая мобильность, экологическая осознанность, ориентация на личный опыт	Экологический, образовательный, этнотуризм, digital detox	Поездки с друзьями, студенческие обмены, краткосрочные визиты	AI-сервисы, тревел-боты, соцсети, инфлюенсеры

Рост внешней мобильности, высокая платёжеспособность и мотивационное разнообразие делают рынок стран ССАГПЗ одним из наиболее привлекательных для принимающих государств. В этой связи ключевым становится вопрос: как Узбекистан может интегрироваться в данную структуру спроса и преобразовать её в устойчивый въездной поток?

По данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике за период 2014–2024 годы въездной турпоток из стран ССАГПЗ в Узбекистан демонстрировал устойчивую положительную динамику. С 5 тыс. визитов в 2014 году показатель увеличился до 11,7 тыс. в 2024 году, а в первом полугодии 2025 года превысил 6,1 тыс. Среднегодовой темп роста составил 8,66 %, при этом наибольший прирост пришёлся на 2022–2024 гг. благодаря визовой либерализации, расширению авиасообщения и продвижению на ближневосточных туристских площадках. Однако доля Узбекистана в общем выездном потоке ССАГПЗ остаётся крайне низкой – 0,048 % в 2024 году (менее одного туриста на 2000 выезжающих). В структуре въездного туризма республики ССАГПЗ занимают лишь 0,17 %, при высокой зависимости от ограниченного круга стран-источников (Табл. 3).

² Источник: Составлено авторами.

Таблица 3. Динамика въездного туризма из стран ССАГПЗ в Узбекистан и его доля в общем въездном потоке (2014–2024 гг.)³

Год	Въезд из стран ССАГПЗ, чел.	Въездной поток, чел.	Доля стран ССАГПЗ в общем въездном потоке, %
2014	5133	1 902 544	0,27
2015	5738	1 969 558	0,29
2016	5443	2 027 035	0,26
2017	5200	2 690 074	0,19
2018	3044	5 346 219	0,09
2019	4735	6 748 512	0,11
2020	999	1 504 126	0,08
2021	3495	1 881 345	0,09
2022	4780	5 232 781	0,13
2023	9009	6 626 302	0,16
2024	13798	8 200 000	0,17

Лидером по числу визитов стабильно выступают Объединённые Арабские Эмираты – в 2024 году их доля в совокупном потоке туристов из стран ССАГПЗ в Узбекистан составила 44,8 % (5 271 человек из 11 774). На втором месте – Саудовская Аравия с показателем 4121 человек, или 35,0 % от общего потока. Значительно меньшие, но поступательно растущие объёмы обеспечивают Оман (872 человек, 7,4 %), Катар (743; 6,3 %) и Кувейт (476; 4,0 %). Бахрейн, несмотря на относительное увеличение визитов, по-прежнему занимает последнюю позицию с 291 туристом, что составляет лишь 2,5 % от общего потока.

Анализ целей въезда туристов из стран ССАГПЗ показывает, что преобладает категория «отдых и досуг» (75–79 %), включая культурно-познавательные, религиозные и гастрономические интересы. Сегмент демонстрирует устойчивость и восстановился после пандемии. Второе место стабильно занимает цель «посещение родственников» (13–15 %), отражающая культурную и духовную близость. Растёт интерес к медицинскому туризму – с 20 до 290 визитов (2020-2024), прирост +140 %, особенно из Кувейта, Омана и Катара; образовательным визитам – с 12 до 200 въездов за тот же период (рост в 16 раз), включая краткосрочные и религиозные программы; деловым поездкам – с 95 визитов в 2021 году до 405 в 2024 году, что подтверждает интерес к взаимодействию в рамках исламского мира и инвестиционной дипломатии.

Для восполнения пробелов в официальной статистике был проведён опрос 80 представителей туристского бизнеса Узбекистана, работающих с туристами из стран Персидского залива. По его результатам, наибольшим спросом пользуются поездки в Самарканд, Бухару и Хиву, с акцентом на культурные, религиозные и гастрономические форматы. Туристы предпочитают размещение в отелях 4-5 звёзд с халяль-сервисом, приватностью и индивидуализированным обслуживанием. Средние расходы на поездку составляют 2000-3500 долл. США, в зависимости от страны происхождения и типа тура. Наиболее активны поколения X и Y (30–55 лет), ориентированные на комфорт и насыщенную программу. Поколение Z также демонстрирует интерес, преимущественно в составе семей или в рамках краткосрочных визитов. При этом респонденты отметили ключевые дефициты инфраструктуры: недостаточную халяль-ориентированность; нехватку интерактивных религиозных маршрутов и кулинарных программ; слабое развитие сезонных предложений в горных регионах; ограниченное число арабоязычных гидов (всего около 85 специалистов).

Для наглядного сопоставления масштабов, динамики и характерных признаков спроса представим сравнительную таблицу, отражающую основные различия между выездным туризмом стран ССАГПЗ и его текущим отражением во въездном потоке в Узбекистан (Табл. 4)

³ Источник: Составлено авторами на основе данных Национального комитета Республики Узбекистан по статистике

Таблица 4. Сравнение: выездной поток GCC / въездной поток в Узбекистан

Характеристика	Выездной поток GCC	Въездной поток в Узбекистан
Объём расходов	\$75–81 млрд в 2024/25	≈ \$2–4 млн при \$2000–3500 на поездку
Динамика	CAGR ~7,8–7,9 % (прогноз до 2032–34)	CAGR ~8,7 %
Доля рынка	100 % как исходная аудитория	0,048 % от всех выездов
Основные мотивации	Leisure, education, medical, pilgrimage	Leisure >75 %, родственники ~14 %, медицина и образование растут

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рынок выездного туризма стран ССАГПЗ развивается динамично: его объём в 2024-2025 годы оценивается в 75-81 млрд. долл. США, с прогнозом удвоения до 138-140 млрд. долл. к 2032-2034 годам при стабильном CAGR 7,8-7,9 %. Основной спрос формируется обеспеченными туристами поколений X и Y, предпочитающими индивидуальный подход, высокий уровень сервиса, религиозную совместимость и цифровую доступность. Въездной поток в Узбекистан из этого региона показывает положительную динамику (CAGR — 8,66 %), однако занимает незначительную долю – лишь 0,048 % от общего числа зарубежных поездок из стран ССАГПЗ. Несмотря на рост, Узбекистан сохраняет периферийный статус в туристской географии региона. Основной мотив въездов – отдых и досуг, на втором месте – семейные визиты; на фоне стабильного интереса растут сегменты медицинского, образовательного и делового туризма.

Для выхода на новый уровень взаимодействия с рынком стран ССАГПЗ Узбекистану необходимо:

1. Развивать халяль-инфраструктуру и сервисы приватности: усиление стандартов размещения, питания и обслуживания в соответствии с требованиями исламского образа жизни (halal-friendly, privacy-oriented), расширение сети сертифицированных объектов и подготовка арабоязычных специалистов.

2. Сегментировать продвижение приоритетных видов туризма: акцент на культурно-познавательные, медицинские, образовательные, гастрономические и паломнические маршруты с высокой добавленной стоимостью, адаптированные под поведенческие установки поколений X, Y и Z.

3. Активизировать цифровой маркетинг на арабоязычных платформах: продвижение в социальных сетях, мобильных приложениях и AI-бронированиях, с адаптацией контента под культурные ожидания и визуальные предпочтения аудитории стран ССАГПЗ.

4. Расширить межсезонный продукт: разработка зимних, лечебно-оздоровительных и горных предложений на периоды вне основного сезона, с учётом ограниченных отпусков и климатических предпочтений туристов ССАГПЗ.

5. Укреплять партнёрство с региональными туроператорами: расширение участия в международных выставках (ATM, ILTM Arabia, WTM), установление контрактных связей с ключевыми игроками ближневосточного туристского рынка, а также поддержка совместных маркетинговых программ.

6. Усилить подготовку кадров: гидов, туроператоров, персонала сферы размещения и приёма с владением арабским языком, включая внедрение профильных образовательных программ и курсов переподготовки.

На наш взгляд, реализация данных рекомендаций позволит Узбекистану занять более устойчивое и заметное место в структуре выездного туризма стран ССАГПЗ, трансформируя текущую периферийную позицию в целенаправленную и стратегически значимую дестинацию.

Список использованной литературы:

1. Trends, Growth, and Opportunity Analysis of Outbound Tourism in GCC Countries URL: <https://www.futuremarketinsights.com/reports/gcc-outbound-tourism-industry-analysis-and-forecast> (дата обращения: 30.07.2025).
2. TC & UN Tourism. GCC Outbound Travel Market Overview. URL: <https://etc-corporate.org/event/etc-unwto-webinar-gulf-cooperation-council-gcc-outbound-travel-market> (дата обращения: 01.08.2025).
3. ATM 2024 Highlights Preferences Of GCC Outbound Travellers // <https://www.wam.ae/en/article/b1j0sla-atm-2024-highlights-preferences-gcc-outbound> (дата обращения: 01.08.2025).
4. Alrawadieh Z., Altıntaş V., Cetin G. Outbound tourism from the Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Current trends and future prospects // *Tourism Review*. 2021. Vol. 76(4). P. 961-975. DOI: 10.1108/TR-03-2020-0119.
5. Stephenson M. Deciphering 'Islamic' leisure: Perspectives on travel, halal tourism and umrah practices // *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*. 2018. Vol. 6(2). P. 9-23.
6. Henderson J. C. Halal tourism: Is it really halal? // *Tourism Recreation Research*. 2016. Vol. 40(2). P. 223–233. DOI: 10.1080/02508281.2015.1108131.

7. UN Tourism. Global Tourism Trends Report 2023. URL: <https://www.unwto.org/global-tourism-dashboard> (дата обращения: 30.07.2025).
8. European Travel Commission. Exploring Consumer Travel Attitudes in the GCC Region. 2024. URL: <https://etc-corporate.org/reports> (дата обращения: 30.07.2025).
9. Future Market Insights. GCC Outbound Tourism Market Outlook (2025–2033). URL: <https://www.futuremarketinsights.com/reports/gcc-outbound-tourism-industry-analysis-and-forecast> (дата обращения: 30.07.2025).
10. GCC Outbound Travel: Country Strategies // Consultancy-me.com. URL: <https://www.consultancy-me.com/news/9896/gccs-outbound-travel-market-set-for-strong-growth> (дата обращения: 30.07.2025).
11. Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Bahrain, and Kuwait Set to Dominate GCC Outbound Tourism, Driving Market Growth to Nearly USD One Hundred Thirty Billion by 2032 // <https://www.travelandtourworld.com/news/article/saudi-arabia-uae-qatar-oman-bahrain-and-kuwait-set-to-dominate-gcc-outbound-tourism-driving-market-growth-to-nearly-usd-one-hundred-thirty-billion-by-2032>.
12. UNWTO. The Gulf Cooperation Council (GCC) Outbound Travel Market with Special Focus on Europe as a Tourism Destination. URL: <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420131>.
13. GCC's Outbound Tourism Set To Double In Ten Years. URL: <https://rihlatravelnews.com/destinations/middle-east/gccs-outbound-tourism-set-to-double-in-ten-years>.
14. GCC Outbound Travel and Tourism Market 2025–2033: Trends & Future Outlook. URL: <https://vocal.media/journal/gcc-outbound-travel-and-tourism-market-2025-2033-trends-and-future-outlook>
15. GCC Outbound Travel and Tourism Market Size, Share, Trends and Forecast by Tourism Type, Spending Type, Age Group, Booking Method, and Country, 2025-2033. URL: <https://www.imarcgroup.com/gcc-outbound-travel-tourism-market>.
16. <https://www.researchnester.com/reports/gcc-outbound-travel-and-tourism-market/3200#market-size>
17. Узбекистан вводит безвизовый режим для трех стран Персидского залива // <https://nuz.uz/2025/05/20/uzbekistan-vvodit-bezvizovyy-rezhim-dlya-treh-stran-persidskogo-zaliva>.
18. Президент Узбекистана предложил увеличить срок безвизового режима для стран Персидского залива // <https://www.gazeta.uz/ru/2025/04/09/visa-free>.
19. Узбекистан и Кувейт определили перспективные направления сотрудничества в туризме // <https://news.mail.ru/politics/66975533>.
20. Узбекистан и Бахрейн укрепляют сотрудничество в сфере туризма // <https://seredina.asia/n/512758>.
21. Сотрудничество Центральной Азии и арабских стран персидского залива: усилия по развитию отношений и приоритеты на будущее // https://imrs.uz/publications/articles-and-abstracts/markaziy_Osiyo.
22. Узбекистан и ОАЭ укрепляют культурные связи и туристическое сотрудничество // https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-i-oae-ukreplyayut-kulturnye-svyazi-i-turisticheskoe-sotrudnichestvo_648678.
23. Обсуждены вопросы совместного продвижения туризма с Саудовской Аравией // <https://nuz.uz/2023/10/17/obsuzhdeny-voprosy-sovmestnogo-prodvizheniya-turizma-s-saudovskoj-araviej>.
24. Выездной туризм стран ССАГПЗ демонстрирует устойчивый рост: объём рынка оценивается в \$75–81 млрд в 2024–2025 гг., а к 2032–2034 гг. может удвоиться до \$138–140 млрд при среднегодовом приросте 7,8–7,9 %. Основной спрос формируют поколения X и Y, ориентированные на комфорт, халяль-сервис и персонализированные форматы отдыха.
25. Въездной поток в Узбекистан из стран ССАГПЗ также растёт (CAGR — 8,66 %), но его масштаб остаётся незначительным: лишь 0,048 % от общего выездного потока региона. Основные цели визитов — отдых и досуг, посещение родственников; наблюдается рост интереса к медицинскому, образовательному и деловому туризму.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
